

Wie stellt man sich den Lösungsprozess von Salzteilchen vor?

Beim letzten Mal haben wir gelernt wie sich Stoffe in Wasser verhalten, nachdem sie gelöst wurden. Aber wie funktioniert eigentlich der Prozess, bei dem ein fester Stoff wie Salz in eine wässrige Lösung übergeht? Eine Salzlösung kann man auch mit einem Mikroskop nicht mehr von reinem Wasser unterscheiden. Also haben sich Wissenschaftler*innen wieder Erklärungen über die Vorgänge beim Lösen von Salz mithilfe des Teilchenmodells ausgedacht.

Aufgabe 1:

Wie stellst du dir diesen Vorgang auf Teilchenebene vor? Wie ordnen sich die Salzteilchen und die Wasserteilchen an? Beschreibe kurz was mit den Salzteilchen und den Wasserteilchen passiert, wenn sich Salz in Wasser löst!

Versuch 1: Herstellung einer Salzlösung

Materialien:

- Kochsalz (1,5g in einem Rollrandglas)
- Heißes Leitungswasser (Lehrerpult)
- Becherglas 250 mL
- Glasstab zum umrühren

Durchführung:

- Fülle das Becherglas mit 50mL heißem Leitungswasser.
- Gib anschließend, das gesamte Kochsalz (1,5g) aus dem Rollrandglas hinzu.
- Solange mit dem Glasstab umrühren, bis sich das Salz komplett gelöst hat.

Die Salzlösung wird für die nächsten Versuche benötigt.

Wie stellt man sich den Löseprozess von Salzteilchen vor?

Du hast nun den Versuch zur Herstellung einer Salzlösung durchgeführt.

Auch dieses Phänomen lässt sich mithilfe eines Modells erklären. Nun kannst du dein „Modell“ aus der Experimentierbox nehmen, um der Frage nachzugehen, was mit den Salzteilchen und den Wasserteilchen passiert, wenn sich Salz in Wasser löst!

Teilchenmodell zum Lösen von Salz in Wasser

Materialien:

- 1 großer Pappbecher
- 4 Papierkugeln mit Plüschband (Salzteilchen)
- 42 Papierkugeln mit Klettband (Wasserteilchen)

Durchführung:

Schritt 1: Präparieren des Modells

- Gib die Papierkugeln mit dem Plüschband in die Mitte des großen Bechers (Abb. 1).
- Schütte nun alle Papierkugeln mit dem Klettband rundum in den großen Becher (Abb. 2).
- Jetzt kannst du den Deckel auf den großen Becher setzen. Das Modell ist nun einsatzbereit.

Abb. 1

Schritt 2: Simulieren der Teilchenbewegung und des Lösens in Wasser

- Halte nun den großen Pappbecher in beiden Händen und dreh ihn wie eine Wäschetrömmel (Abb. 3).
- Nach 15 Umdrehungen kannst du das Modell öffnen und dir anschauen, was sich verändert hat!
- Welche Teilchen befinden sich nun wo?
- Nun kannst du gerne einzelne Teilchen aus dem Modell herausnehmen und dir genauer anschauen.
- Wie sind die Teilchen zueinander geordnet?

Abb. 2

Abb. 3

Aufgabe 2

Nachdem du das Modell benutzt hast, wollen wir nun die Frage „*Wie stellt man sich den Löseprozess von Salzteilchen vor?*“ beantworten. Zeichne hierzu in die beiden Bilder, wie du dir die Teilchenzusammensetzung zu Beginn des Versuchs vorstellst und nachdem alle Salzteilchen gelöst wurden! Beschrifte dabei ein Teilchen jeder Sorte.

Salzteilchen und Wasserteilchen vor dem Lösen:

Salzteilchen und Wasserteilchen nach dem Lösen:

- **Bearbeite jetzt den Fragebogen 1**

Auswertung zu Versuch 1: Wie stellt man sich den Löseprozess von Salzteilchen vor?**Beobachtung Stoffebene:**

- Der Reinstoff _____ löst sich im Wasser. Danach kann man das _____ nicht mehr sehen.

Deutung Teilchenebene:

- _____ bestehen aus nur einer Art von Teilchen, die alle genau gleich sind.
- Wenn sich die Salzteilchen lösen, wirken _____ zwischen den Salzteilchen und den Wasserteilchen. Die _____teilchen lagern sich um die _____teilchen herum an.
- Das nennt man _____. Erst danach spricht man von einer _____.

Merksatz:

- Eine Lösung ist ein Beispiel für ein _____.
- _____ sind Substanzen, die aus mindestens zwei Reinstoffen bestehen.

Modellkritik

- Die _____ dürften nicht fest miteinander verbunden sein.
- Zwischen den einzelnen Teilchen dürfte absolut nichts sein = **Vakuum**

Hilfe – Diese Textbausteine passen in die Lücken:

„Reinstoffe“ „Wasser-“ „Salz-“ „Hydrathülle“ „Kochsalz“ „Kochsalz“

„Stoffgemische“ „Stoffgemisch“ „Teilchen“ „Lösung“ „Anziehungskräfte“

Kann man das Salz auch wieder vom Wasser trennen?

Wenn sich das Salz im Wasser löst, lagern sich Wasserteilchen um die einzelnen Salzteilchen an. Es lagern sich so lange Wasserteilchen an, bis das Salzteilchen rundum eingeschlossen ist. Diese Ummantelung aus Wasserteilchen nennt man Hydrathülle. Aber ist es möglich diese Hülle wieder zu entfernen und somit Salz und Wasser wieder voneinander zu trennen? Oder bleibt diese Hülle für immer bestehen?

Stelle mindestens eine begründete Vermutung (=Hypothese) auf und notiere diese im vorgesehenen Feld! Benutze dabei den Begriff Teilchen.

Hypothese :

Versuch 2: Trennung von Salz und Wasser

Materialien:

- Salzwasser im Becherglas aus dem vorherigen Versuch
- Destilliertes Wasser
- 2 Teelichter
- 2 Spritzen (eine für jede Lösung)
- 2 Korkenhalter als Standfuß
- 2 kleine, schwarze Blechteller
- 1 Petrischale

Durchführung:

1. Stelle die Korkenhalter über jeweils eine Teelichtkerze und lege einen schwarzen Teller darauf (Abbildung 1).
2. Fülle mit einer Spritze 0,5mL von deinem Salzwasser aus Versuch 1 in einen der Blechteller (Abb. 2).
3. Zieh mit einer neuen Spritze 0,5mL destilliertes Wasser aus der Spritzflasche auf.
4. Fülle jetzt mit der Spritze die 0,5mL destilliertes Wasser in den zweiten Blechteller (Abb. 2).
5. Nun zündest du die Teelichter an.
6. Wenn das Salzwasser zu kochen anfängt, halte die Petrischale für 10 Sekunden circa 2 cm über den Blechteller.
7. Wenn in beiden Tellern ganze Wasser verdampft ist, puste die Kerzen aus. Nun kannst du dir die beiden Teller genauer anschauen. Aber Achtung sie sind noch sehr heiß!

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Beobachtung:

Was passiert mit den Wasserteilchen und den Salzteilchen, wenn die Salzlösung eingedampft wird?

Beschreibe wie du dir das beobachtete Phänomen auf Teilchenebene vorstellst:

Nun kannst du dein „Modell“ aus der Experimentierbox nehmen, um der Frage nachzugehen, was mit den Wasserteilchen und den Salzteilchen passiert, wenn die Salzlösung eingedampft wird.

Modell zur Trennung von Wasserteilchen und Salzteilchen

Materialien:

- 1 große Pappschale mit Netz und aufgeklebtem kleinem Pappbecher
- 1 schwarzes Netz
- 1 Kunststoffring
- 1 Dose mit Senfkörnern und Styroporkugeln
- 1 Ventilator

Durchführung:

Schritt 1: Präparieren des Modells

- Gib die Senfkörner und die Styroporkugeln in den kleinen Pappbecher auf das Netz (Abb. 1).
- Lege nun das Netz auf den großen Pappbecher und fixiere es mit dem Kunststoffring (Abb. 2).
- Platziere nun den Ventilator auf den Tisch, sodass die Luft senkrecht nach oben strömt.

Abb. 1

Schritt 2: Simulieren des Abdampfens von Wasser

- Halte den großen Pappbecher über den Ventilator, sodass das Netz direkt über dem Ventilator ist (Abb.3).
- Schalte nun den Ventilator an und beobachte was passiert! Der Ventilator steht für die Kerze, die Energie auf die Teilchen überträgt.

Abb. 2

Folgende Dinge solltest du dabei bedenken:

- Welche Teilchen werden von den Senfkörnern dargestellt?
- Welche Teilchen werden von den Styroporkugeln dargestellt?
- Was passiert beim Abdampfvorgang mit den Wasserteilchen?
- Was passiert beim Abdampfvorgang mit den Salzteilchen?

Abb. 3

Beobachtung

Nachdem du das Modell benutzt hast, wollen wir nun die Frage „*Was passiert mit den Wasserteilchen und den Salzteilchen, wenn die Salzlösung eingedampft wird?*“ beantworten.

Beschreibe nun, wie du dir das beobachtete Phänomen auf Teilchenebene vorstellst:

- **Bearbeite jetzt den Fragebogen 2**

Auswertung zu Versuch 2: Kann man das Salz auch wieder vom Wasser trennen?**Beobachtung Stoffebene:**

- Die Lösung beginnt zu _____.
- Das _____ verdampft und wird _____.
- In der Abdampfschale bleibt ein weißer _____ zurück.

Deutung Teilchenebene:

- Beim Abdampfen verteilen sich die _____ teilchen im Raum.
- Die _____ teilchen bleiben in der Abdampfschale zurück.

Deutung Stoffebene:

- Salz hat eine höhere _____ als Wasser.
- Darum kann man aus Salzwasser durch _____ den Reinstoff Kochsalz gewinnen.

Modellkritik

- Die Hydrathülle wird im Modell nicht dargestellt.
- Zwischen den einzelnen Teilchen dürfte absolut nichts sein **=Vakuum.**
- Die Salzteilchen müssten ein _____ ausbilden.

Hilfe – Diese Textbausteine passen in die Lücken:

„Feststoff“ „Wasser“ „Salz“ „gasförmig“

„Wasser“ „Siedetemperatur“ „Kristallgitter“ „Abdampfen“ „sieden“